

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Бузруков Закирё Саттиходжаевич, проф. Наманганского инженерно-строительного института. Tel.: +998972521962, e-mail.: zsbuzrukov@mail.ru.
Студенты 2-курса Д.Кодирова, Н.Худоёрова, Х.Каримжонов.

Аннотация: В статье освещаются проблемы создания движения автомобильного транспорта в городах. При изучении проблемного вопроса анализированы способы организации движения в других развитых странах мира. В ходе исследования изучены эффективные способы организации движения. В их состав входят строительство в крупных мегаполисах многоуровневой дорожной сети, развитие парковочного пространства, грамотная градостроительная политика, своевременная ликвидация последствий ДТП и т.п.

Аннотация: Мақолада шаҳарларда автомобил транспорти ҳаракатини таъминлашга қаратилган муаммолар ёритилган. Муаммоли масалани ўрганишда дунёнинг бошқа ривожланган мамлакатларида автомобил ҳаракатларини ташкил этиш йўллари таҳлил қилинган. Таҳлил натижаларига асосида йўл ҳаракатини ташкил этишнинг самарали усуллари ўрганилди. Улар таркибига йирик мегаполисларда кўп қоғонали йўл тармоғини барпо этиш, автотураргоҳларни ривожлантириш, ақлли шаҳарсозлик сиёсатини олиб бориш, авария оқибатларини ўз вақтида бартараф этиш ва бошқалар қиради

Ключевые слова: дорожная движения, автопарк, дорожная инфраструктура, пробки, авария, дорожное полотно, организацией движения.

Калит сўзлар: Йўл ҳаракати, автопарк, йўл инфратузилмаси, тирбандлик, авария, йўл қоғонали, йўл ҳаракатини ташкил этиш.

Для повышения эффективности использования улично-дорожной сети применяются несколько способов. В их состав входят ограничения движения на определенных участках дорог, ограничения въездов в части города, введение платы за проезд, организация платного парковочного пространства, повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения в области остановки и стоянки. Сюда же можно отнести комплекс задач, связанный с повышением престижа и комфорта использования общественного транспорта.

с каждым годом все больше, тогда как дорог не прибавляется. По имеющийся практики жесточайший дефицит городской улично-дорожной сети приводит к тому, что даже незначительное по европейским меркам количество автомобилей уже стоит в заторах, а проехать без пробок можно только глубокой ночью.

Для наглядности можно сравнить два мегаполиса- Москву и Токио. Катастрофическая нехватка дорог заставляет нас непрерывно стоять в пробках.

Оба города приблизительно равны по площади (Москва в пределах МКАД — 870 км², Токио — 615 км²), по населению и по количеству автомобилей. Однако количество дорог в Токио, в том числе и так называемых Express Way, в семь раз больше по протяженности, чем в Москве. Это и объясняет то, почему в Токио пробок фактически нет, а в Москве они являются уже давно чем-то привычным.

Практически все страны волнует, как справиться с пробками. Проблема, ставшая настоящим бичом больших городов во всем мире, продолжает свое победное шествие. В крупных городах и мегаполисах с ней справляются с переменным успехом. Где-то вводимые меры дают результат, где-то оказываются провальными [1,2].

Одна из основных причин пробок является банальная нехватка дорог. Машин

Следующая причина — аварии. Даже небольшое столкновение двух автомобилей приводит к параличу движения. Автовладельцы, вместо того чтобы убрать машины с проезжей части и оформить

аварию самостоятельно, часами ждут приезда сотрудников ДПС.

Еще одна проблема — это длительный и, как правило, плохо организованный ремонт улиц и дорог. Мы часто видим, как в часы пик дорожники начинают латать дорожное полотно. А если у ремонтников еще и с материалами да с необходимой техникой проблемы — пиши пропало! Что уж говорить о капитальных ремонтных работах. Взять, к примеру, нынешнюю реконструкцию центра Москвы: работы в рамках программы «Моя улица» фактически убили движение в пределах Садового кольца.

Даже незначительная авария может остановить движение. Здесь машины уже перекрыли выезд со двора. Через полчаса тут будет пробка.

Это три основные причины возникновения пробок. Конечно, есть еще и проблемы с организацией движения. Так, например, в большинстве случаев населенные пункты разделены радиальными дорогами.

Причем это магистрали, которые не позволяют жителям одного района попасть в другой. Мест пересечения таких магистралей мало, поэтому и возникает постоянное затруднение движения. Точно так же останавливают движение и железнодорожные пути.

Рис.1. Дорожное движение в Японии

Вся транспортная структура российских городов двухмерная. У нас отдельно по земле проложена железная дорога, отдельно по земле проложена магистраль. А как быть с их пересечением, никто не подумал. В результате дикие перепробеги, большое неудобство для всех

участников движения и деградация городских районов, прилегающих к таким искусственным препятствиям [3].

В идеале, любые строительные и ремонтные работы должны проводиться как спецоперация — быстро, тихо и незаметно.

Появляется такая вопрос: Почему не внедряет самый действенный способ борьбы с пробками? Так можно ли побороть пробки? При желании — безусловно. Конечно, одного желания мало, необходимы и значительные финансовые ресурсы.

Способ номер один. Строительство в крупных мегаполисах многоуровневой дорожной сети. Так делают в той же Японии. На нижних уровнях — районные дороги, на средних — межрайонные, на самых верхних — магистрали, через которые можно проехать весь город без единой остановки. Этот способ самый затратный, и большинство городов его не могут потянуть финансово. Но если государство заинтересовано в дорожной безопасности и экономическом и экологическом благополучии населения, деньги нужно в первую очередь выделять именно на эти цели.

Способ номер два. Как ни странно, многоуровневые развязки не всегда помогают улучшить ситуацию в городе, поэтому строить их нужно в строго ограниченных местах, там, где это оправданно. А в остальных нужно задуматься о связанности дорог, чтобы у автомобилистов было больше вариантов добраться до нужного места. Только при таком условии автомобили будут относительно равномерно распределяться по дорогам, что резко улучшит движение хотя бы в районном масштабе.

Для этого нужно строить мосты, эстакады, а железнодорожные пути в городе стараться убрать на другой уровень. Понятно, что и этот способ требует серьезной денежной подпитки.

Развитие парковочного пространства как один из способов борьбы с пробками. Здесь припаркованные автомобили не затрудняют движение остальным.

Выделенные полосы — для кого их открывают?

Способ номер три. Если посмотреть места наибольшего сосредоточения автомобильных пробок, то помимо мест пересечения районных дорог с магистралями основные центры притяжения стоящих на дорогах машин — торговые и бизнес-центры, а также понатыканные жилые высотки.

По мнению специалистов, для решения проблемы дорожных пробок нужно очень аккуратно подходить к вопросу застройки. Только грамотная градостроительная политика и рассредоточение центров притяжения позволят снизить транспортную нагрузку в проблемных местах.

Но в крупных городах мы видим противоположное. В центральной части сосредоточено, наверное, 90% бизнес-центров и офисов. И все едут на работу на машине.

Способ номер четыре. Быстрая ликвидация последствий ДТП. Тут все просто. С одной стороны, водители должны понимать, что при любой возможности нужно убрать автомобили с проезжей части. Речь идет об авариях. Если это сделать невозможно (авария серьезная, есть пострадавшие), то тут уже задача городских служб оперативно среагировать и не допустить затора. При всей, казалось бы, простоте решения этого вопроса водители продолжают ждать до победного приезда Госавтоинспекции. Да и службы спасения, как правило, не отличаются оперативностью.

Выделенные полосы позволяют общественному транспорту двигаться быстро и подъезжать к остановкам вовремя. Вот только полосу эту украли у автомобилистов. А значит, водители будут ехать еще медленнее.

Рис.2. Использование выделенных полос в

Способ номер пять. Так как одной из причин пробок являются дорожные работы. Конечно же, это не касается масштабных работ. Но то, что ямочный ремонт, очистка дорог от грязи, нанесение разметки должны выполняться быстро и желательно не в часы пик, очевидно. Осталось с этим достучаться до исполнителей. Они с упорством продолжают выгонять технику в самые нагруженные часы.

Рис.3. Ситуация увеличения дорожных заторов

Пробки собираются, как правило, в часы пик. И связано это, в том числе, с неграмотной организацией движения.

Способ номер шесть. Развитие общественного транспорта. Этот способ люто ненавидит большинство автомобилистов. Оно и понятно. Ни один автобус не сравнится по комфорту и удобству с личным автомобилем. Тем не менее, если у властей получится сделать общественный транспорт комфортным, если автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить точно по расписанию, то многие водители превратятся в пассажиров. А чтобы

таких было больше, переходим к следующему способу.

Способ номер семь. Ес.4. у автовладельца будет возможность оставить автомобиль на перехватывающей парковке и пересесть на автобус, желающих ехать на машине — к примеру, в перегруженный центр — станет в разы меньше. Но для таких парковок нужно место. А место это на в.5. золотом. Чиновники предпочитают отдавать подобные участки под строительство жилых домов или торговых центров, создавая тем самым еще большую нагрузку на дорожное движение. Единственное, на что не жалуются места, так это на платные парковки.

Способ номер восемь. Что в крупных городах «ехали», нужно создавать мощные центры по управлению и мониторингу дорожного движения. В столице такой создан и успешно работает. Но без применения всех вышеперечисленных способов толку от него немного.

Подобные центры должны постоянно мониторить и анализировать дорожную ситуацию в режиме онлайн. При необходимости вмешиваться в работу тех же светофоров, чтобы эффективнее распределять потоки автомобилей. Как вы видите, решить проблему заторов вполне возможно.

Литература:

1. Бузруков, З. С. (2020). ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ «ПЛОСКАЯ РАМА-РОСТВЕРК-ГРУППА СВАЙ» ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 86-91.
2. Бузруков, З. С. (2020). ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ. *Вестник науки и образования*, (22-1), 79-85.
3. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE TRANSPORT NETWORK IN MODERN CITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES*. ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 24-28.
4. Xatamova D. M. Peculiarities Of Ancient Baths In Namangan Region //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 76-79.
5. Алиназаров А. Х., Хайдаров Ш. Э., Хатамова Д. М. Технологические особенности использования угольной золы как эффективное решение экологической проблемы //Молодой ученый. – 2014. – №. 8. – С. 366-369.
6. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА [Электронный ресурс]. *Матрица научного познания*, (2-2), 95-100.
7. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ПОЛИСТИРОЛБЕТОН ДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ТАШҚИ ДЕВОР ТЕРИМЛАРИНИНГ ЛОЙИҲА ВА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ТЕХНИК ЕЧИМЛАРИ [Электронный ресурс]. *Экономика и социум*, 3(94), 2022.
8. Кохоров, А. А. (2022). EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND

- STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), 29-34.
13. Nabijonovna, B. F. . (2023). STAGES AND CHARACTERISTICS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 920–928. извлечено <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3790>
14. Байбобоева, Ф. Н., & Саиднугманов, У. Р. Наманганский инженерно-технологический институт МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
15. Nabijonovna, B. F. INNOVATION-ENTREPRENEURIAL COMPETENCE.
16. Sultonboyevich, A. A., & Muhammadalix o'g'li, H. S. (2023). STUDY OF THE PROPERTIES OF HEATED CONCRETE BASED ON INDUSTRIAL WASTE. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 978-985.
17. Abdurahmonov, A., Husainov, S., & Mirzamurodova, S. (2022, December). DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN PASSAGES IN THE TERRITORIES OF OUR REPUBLIC. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND*
- 82-87).
- Abdurahmonov, A., Abdusalomova, F., & Solijonov, X. (2022). MULTI-CORKING RESIDENTIAL BUILDINGS. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 82-92.
18. Khusainov, M. A., Poshshokhujaeva, D. V., Khusainov, S. M., & Khusainova, K. M. Features of the Architectural Appearance of Modern Mosques in Central Asia. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 267-273.
19. Xusainov, M. A., & Xusainov, S. M. (2022). BIM KONSEPSIYASINING ASOSI-YAGONA MODELDIR. *PEDAGOG*, 1(4), 468-478.
20. Turgunov, M. S. (2018). BAROQUE IN RUSSIAN ARCHITECTURE. *Экономика и социум*, (2 (45)), 74-76.
21. Кохоров, А. А. (2022). Лёсс грунтлари деформация ва мустахамлик кўрсаткичларининг тажрибавий тадқиқотлари. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 24-28.
22. Abdumutalibovich, K. A. (2023). INFLUENCE OF SOIL CONDITIONS AND GROUNDWATER ON SEISMIC INTENSITY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 962-970.
23. Sattikhodjaevich, B. Z., & Abdumanon, K. (2022). The Use Of Solar Energy In Heating Systems. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1028-1034.

	3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"	
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djmalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёррова, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408